

9. Muntean N., Balanuță V., RISK ANALYSIS AND ASSESSMENT AT THE ENTERPRISE LEVEL: THEORETICAL AND APPLICATIVE ASPECTS, 2010, ASEM Edition, pag. 19-73

10. Rata-Muntean V. Certan V, Rata R.. Management of technical expertise. – Bucuresti : Matrix Rom, 2015. – 315 p. : il. – Bibliogr.: pp. 313-315 (55 tit.). – ISBN 978-606-25-0143-3

11. Teteorkina L.B Dezvoltarea bazelor teoretice a expertizei economice a bunurilor imobile. Ecaterinburg, Universitatea de stat, 2007, cu drept de manuscris. Accesed on <https://dspace.susu.ru/xmlui/bitstream/handle/0001.74/16230/000361029.pdf?sequence=1?sequence=1> on 22.04.2021

12. The Appraisal of Real estate. Twelfth Edition. Appraisal institute (Illinois, USA).Library of Congress

Cataloging-in-publication Data, 2001. ISBN0-922154-67-8

13. The norms of evaluation of the constructions belonging to the citizens of R.S.S. For the purpose of state insurance, 1982 edition, approved by the Decision of the Soviet of Ministers of the R.S.S. Moldovenești no.119 of March 29, 1982

14. Standard Moldovean, Sistem Unic de evaluare a patrimoniului, SM 249:2004

15. UNDP. National Human Development Report 2020: Moldova. Inequalities in urban and rural Moldova, Beyond incomes and averages, looking into the future of inequalities. 12 August 2020, Accepted at <http://hdr.undp.org/en/content/national-human-development-report-2020-moldova>, pp. 3-12

СИНХРОННАЯ МАШИНА С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ

*Баширов Б.Э.
НИУ МЭИ, студент*

PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR

*Bashirov B.
NRU MPEI, student*

Аннотация

Синхронная машина (СМ) - электрическая машина переменного тока, частота вращения ротора которой равна направлена в ту же сторону, что и скорость электромагнитного поля. В Синхронном генераторе с постоянными магнитами на роторе обмотка возбуждения отсутствует, а магнитный поток возбуждения создается благодаря постоянным магнитам, а не катушкам. Целью исследования является проектирование синхронного генератора с постоянными магнитами в системе электроснабжения автономного питания.

Abstract

Synchronous machine (СМ) is an alternating current electric machine whose rotor speed is directed in the same direction as the speed of the electromagnetic field. In a synchronous generator with permanent magnets on the rotor, there is no excitation winding, and the magnetic flux of excitation is created due to permanent magnets, not coils. The aim of the study is to design a synchronous generator with permanent magnets in an autonomous power supply system.

Ключевые слова: синхронный генератор, коэффициент.

Keywords: synchronous generator, coefficient.

В настоящей работе является рассмотрен примерный расчёт и проектирование синхронного генератора с постоянными магнитами мощностью 1кВт. Для этого требуется:

1. Определить главные размеры;
2. Выполнить расчет пазов статора;
3. Начертить статор;
4. Составить схему обмотки;

5. Произвести моделирование проектируемой машины для проверки результатов полученных расчётов.

Для того чтобы спроектировать нужный нам синхронный генератор с постоянными магнитами, необходимо рассмотреть систему, для которой он проектируется.

Данная система электроснабжения предназначена для обеспечения электрической энергией постоянного тока.

Рисунок №1 – Общий вид статора синхронного генератора и неявнополюсного ротора

Определение главных размеров

В связи с тем, что скорость вращения ротора синхронной генератора высокая, то использование явнополюсной машины невозможно по причине больших потерь, поэтому применяется неявнополюсная машина. В качестве источника магнитного потока был выбран цилиндрический магнит с бандажом. Поэтому более одной пары полюсов достичь трудно и число полюсов принимается равным двум.

Значение фазного номинального тока

$$I_n = \frac{P_n}{3 \cdot U_n} = \frac{1000}{3 \cdot 140} = 2,381 \text{ (А)} \quad (1)$$

Частота генератора

$$f = \frac{p \cdot n}{60} = \frac{1 \cdot 80000}{60} = 1333 \text{ (Гц)} \quad (2)$$

Расчетная мощность

$$P' = k_E \cdot P_n = 1,105 \cdot 1000 = 1105 \text{ (В} \cdot \text{А)} \quad (3)$$

$A = 200 \text{ А/см}$ - электромагнитная нагрузка.

$B_\delta = 0,55 \text{ Тл}$ – при магнитопроводе якоря из стали 1411 (Э-31) и индуктора из стали 27КХ;

$$\frac{A}{B_\delta} = \frac{200}{0,55} = 363,63 < 500 \frac{\text{А}}{\text{Тл}} \quad (4)$$

Предварительно определяем и выбираем расчетные коэффициенты.

Расчетный коэффициент полюсного перекрытия (при равномерном воздушном зазоре) для данной конструкции является равным

$$\alpha_i = 0,635$$

Коэффициент укорочения

$$k_y = \sin(y/\tau) \cdot (\pi/2) = 1 \quad (5)$$

Коэффициент распределения выбирается по таблице

$$k_p = 1$$

Коэффициент скоса $k_{ск}$

$$k_{ск} = \frac{2 \sin(\alpha/2)}{\alpha} = 1, \quad (6)$$

где $\alpha = 1,05 \cdot \beta_{ск}/q = 1,05 \cdot 1/2 = 0,525 \text{ рад}$, $\beta_{ск} = 1$

Обмоточный коэффициент

$$k_o = k_y \cdot k_p \cdot k_{ск} = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1 \quad (7)$$

Коэффициент формы поля примем равной $k_\phi = 1,11$, что соответствует синусоидальному распределению.

Отношение длины якоря к диаметру

$$\lambda \approx \lambda_i = 3,5$$

принимаем $\lambda = \lambda_i = 3,5$.

Диаметр якоря

$$D = \sqrt[3]{\frac{6,1 \cdot 10^7 \cdot P'}{\alpha_i \cdot k_\phi \cdot k_o \cdot A \cdot B_\delta \cdot n \cdot \lambda_i}} = \sqrt[3]{\frac{6,1 \cdot 10^7 \cdot 1105}{0,635 \cdot 1,11 \cdot 1 \cdot 200 \cdot 0,55 \cdot 80000 \cdot 3,5 \cdot 1000}} = 1,463 \text{ (см)} \quad (8)$$

Длина якоря

$$l = \lambda \cdot D = 3,5 \cdot 1,463 = 5,121 \text{ (см)} \quad (9)$$

Полюсное деление

$$\tau = \frac{\pi \cdot D}{2 \cdot p} = \frac{\pi \cdot 1,463}{2 \cdot 1} = 2,299 \text{ (см)} \quad (10)$$

$p=1$ – число пар полюсов

Воздушный зазор

$$\delta = \frac{0,36 \cdot A \cdot \tau \cdot 10^{-4}}{k' \cdot B_{\delta} \cdot (X_d^* - X_s^*)} = 0,05 \text{ (см)}, \quad (11)$$

где $k' = 1,07$, $X_d^* = 2$, $X_s^* = 0,1$.

Принимаем $\delta = 0,05 \text{ см} = 0,5 \text{ мм}$.

Расчет обмотки, пазов и спинки якоря

Расчетная величина магнитного потока в воздушном зазоре

$$\Phi_{\delta} = \alpha_i \cdot \tau \cdot B_{\delta} \cdot l_i \cdot 10^{-4} = 0,635 \cdot 2,299 \cdot 0,55 \cdot 5,121 \cdot 10^{-4} = 4,111 \cdot 10^{-4} \text{ (Вб)}, \quad (12)$$

где α_i – уточненное значение

$$\alpha_i = \alpha_p + \frac{4}{\tau/\delta + 6/(1 - \alpha_p)} = 0,68 + \frac{4}{6/0,038 + 6/(1 - 0,68)} = 0,635 \quad (13)$$

Число витков в фазе

$$\omega_{\phi} = \frac{k_E \cdot U_H}{4 \cdot k_{\phi} \cdot k_o \cdot f \cdot \Phi_{\delta}} = \frac{1,105 \cdot 140}{4 \cdot 1,11 \cdot 1 \cdot 1333 \cdot 4,111 \cdot 10^{-4}} = 64 \quad (14)$$

принимаем $\omega_{\phi} = 64$.

Выбираем двухслойную петлевую дробную обмотку, рассчитываем число проводов в пазу

$$u_p = [\omega_{\phi}/(p \cdot q)] \cdot \alpha_1 \cdot \alpha_2 = [64/(1 \cdot 2)] \cdot 1 \cdot 2 = 64 \quad (15)$$

где $\alpha_1 = 1$ – число параллельных ветвей обмотки якоря, $\alpha_2 = 2$ – число параллельных проводов обмотки якоря.

Число пазов якоря

$$z = 2 \cdot p \cdot m \cdot q = 2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 2 = 12 \quad (16)$$

Зубцовое деление якоря

$$t_z = \pi \cdot \frac{D + 2 \cdot h_k + 2 \cdot h_T}{z} = \pi \cdot \frac{1,463 + 2 \cdot 0,1 + 2 \cdot 0,05}{12} = 0,462 \text{ (см)}, \quad (17)$$

где $h_k = 0,1 \text{ см}$ и $h_T = 0,05 \text{ см}$.

С учётом того, что повышенная частота, то возьмём материал стали 2421 и зададим

Коэффициент запаса стали равным $k_{з.с} = 0,9$

Толщина листа $\Delta = 0,18 \text{ мм}$

Коэффициент вытеснения магнитного потока $Y_B = 1$

Необходимая минимальная ширина зубца

$$b_{z\text{мин}} = \frac{B_{\delta} \cdot \pi \cdot D}{B_{z\text{макс}} \cdot k_{з.с} \cdot Y_B \cdot z} = \frac{0,55 \cdot \pi \cdot 1,463}{1,2 \cdot 0,9 \cdot 1 \cdot 12} = 0,195 \text{ (см)} \quad (18)$$

где $b_{z\text{макс}} = 1,2$, $k_{з.с} = 0,9$, $Y_B = 1$.

Максимальная допустимая ширина паза

$$b_{п,\text{доп}} = t_z - b_{z\text{мин}} = 0,462 - 0,195 = 0,267 \text{ (см)} \quad (19)$$

Площадь поперечного сечения провода обмотки якоря

$$S_a = \frac{I_H}{j_a \cdot \alpha_1 \cdot \alpha_2} = \frac{2,381}{6 \cdot 1 \cdot 2} = 0,198 \text{ (мм}^2\text{)} \quad (20)$$

где плотность тока $j_a = 6 \text{ А/мм}^2$ для генераторов с охлаждением воздухом от скоростного напора.

Диаметр провода

$$d_{п} = \frac{S_a}{\pi} = \frac{0,198}{\pi} = 0,06 \text{ (мм)} \quad (21)$$

Принимаем $d_{п} = 0,06 \text{ мм}$ по таблице для проводов ПЭТВ.

Выбираем провод круглого сечения марки ПЭТВ-1 (ТИ-130) с номинальным диаметром провода 0,6 мм и паз трапециевидальной формы.

Ширина прорези паза

$$d_{щ} = d_{п} \cdot 2,5 = 0,06 \cdot 2,5 = 0,15 \text{ (мм)} \quad (22)$$

По графику 2.15 из [2] определяем A_{ja} , выбираем $A_{ja} = 1200$, тогда

$$j_a < \frac{A_{ja}}{A} = \frac{1200}{200} = 6 \left(\frac{\text{А}}{\text{мм}} \right),$$

Выбранная плотность меньше допустимого значения по условиям нагрева якорной обмотки генератора.

Определение размеров паза

Коэффициент заполнения паза с учётом круглого проводника примем равным $k_{зп} = 0,35$.

Выбираем трапециевидальный паз и вычислим его площадь.

Площадь паза рассчитывается

$$S_{\text{паз}} = \frac{u_{\text{п}} \cdot S_a}{k_{зп}} = \frac{64 \cdot 0,198}{0,35} = 36,281 \text{ (мм}^2\text{)} \quad (23)$$

Принимаем $S_{\text{паз}} = 36,281 \cdot 10^{-2} = 0,363 \text{ см}^2$.

Большее основание паза выразим

$$\frac{a + b_{\text{пдоп}}}{2} \cdot \sqrt{\frac{(a - b_{\text{пдоп}})^2}{2 \cdot \cos \gamma} - \frac{(a - b_{\text{пдоп}})^2}{4}} = S_{\text{паз}}, \quad (24)$$

где $\cos \gamma = 0,258$.

Большее основание паза: $a = 0,67 \text{ см}$

Высота паза

$$h_{\text{п}} = \frac{S_{\text{паз}}}{(a + b_{\text{пдоп}})/2} = \frac{0,363}{(0,6 + 0,267)/2} = 0,768 \text{ (см)} \quad (25)$$

Радиальная высота спинки якоря

$$h_{ja} = \frac{\Phi_{\delta}/2}{b_{z\text{макс}} \cdot l \cdot 10^{-4} \cdot k_{з.с}} = \frac{4,111 \cdot 10^{-4}/2}{1,2 \cdot 5,121 \cdot 10^{-4} \cdot 0,9} = 0,4 \text{ (см)} \quad (26)$$

Наружный диаметр якоря

$$D_{\text{н}} = 2 \cdot \left(\frac{D}{2} + h_{\text{п}} + h_k + h_r + h_{ja} \right) = 2 \cdot \left(\frac{1,463}{2} + 0,768 + 0,1 + 0,05 + 0,4 \right) = 4 \text{ (см)} \quad (27)$$

Длина лобовой части секции

$$l_s = \frac{r_y}{\cos \alpha_c} + 1 + h_{\text{п}} = \frac{2,299}{0,871} + 1 + 0,768 = 5,206 \text{ (см)} \quad (28)$$

где $\cos \alpha_c$

$$\cos \alpha_c = \sqrt{1 - z \cdot (a + 0,1)/[\pi \cdot (D + 2 \cdot h_k)]} = \sqrt{1 - 0,49^2} = 0,871 \quad (29)$$

Средняя длина витка

$$l_{\text{ср}} = 2 \cdot (1 + l_s) \cdot 10^{-2} = 2 \cdot (5,121 + 5,206) \cdot 10^{-2} = 0,207 \text{ (м)} \quad (30)$$

Омическое сопротивление фазы обмотки якоря при 20 °С

$$r_{20 \text{ °С}} = \frac{(l_{\text{ср}} \cdot \omega_{\phi})}{(57 \cdot S_a \cdot a_1 \cdot a_2)} = \frac{0,207 \cdot 64}{57 \cdot 0,198 \cdot 1 \cdot 2} = 0,584 \text{ (Ом)} \quad (31)$$

Омическое сопротивление фазы обмотки якоря в нагретом состоянии

$$r_{\theta} = r_{20 \text{ °С}} \cdot (1 + \alpha_{\theta} \cdot \Delta\theta) = 0,584 \cdot (1 + 0,004 \cdot 150) = 0,935 \text{ (Ом)} \quad (32)$$

где $\alpha_{\theta} = 0,004$ – температурный коэффициент сопротивления, $\Delta\theta = 150$ – перегрев свыше 20 °С.

Активное сопротивление фазы обмотки якоря рассчитывается

$$r_{a\theta} = r_{\theta} \cdot \gamma_a = 0,935 \cdot 1 = 0,935 \text{ (Ом)}, \quad (33)$$

где $\gamma_a = 1$

Радиальная высота спинки якоря

$$h_{ja} = \frac{\Phi_{\delta}/2}{b_{z\text{макс}} \cdot l \cdot 10^{-4} \cdot k_{з.с}} = \frac{4,111 \cdot 10^{-4}/2}{1,2 \cdot 5,121 \cdot 10^{-4} \cdot 0,9} = 0,4 \text{ (см)} \quad (34)$$

Наружный диаметр якоря [7].

$$D_{\text{н}} = 2 \cdot \left(\frac{D}{2} + h_{\text{п}} + h_k + h_r + h_{ja} \right) = 2 \cdot \left(\frac{1,463}{2} + 0,768 + 0,1 + 0,05 + 0,4 \right) = 4 \text{ (см)} \quad (35)$$

На основе расчетных данных были составлены эскиз якоря и схема обмотки якоря.

В рамках опыта также необходимо снять приблизительные потери в стали. Для снятия потерь осуществляется моделирование потерь в стали по методу Бертогги. Полученный график представлен на рисунке 7.8.

Рисунок №2 – Потери в стали

Потери в меди

$$P_{Cu} = I_n^2 \cdot r_{cp} \cdot 3 = 2,381^2 \cdot 0,935 \cdot 3 = 15,9 \text{ (Вт)} \quad (38)$$

Суммарные потери

$$P_{сумм} = P_{Cu} + P_{st} = 15,9 + 138 = 153,9 \text{ (Вт)} \quad (39)$$

Электрические потери

$$P_{электр} = 3 \cdot U_{\phi} \cdot I_n \cdot \cos\varphi = 3 \cdot 140 \cdot 2,381 \cdot 0,9 = 900,018 \text{ (Вт)} \quad (40)$$

Приблизительный КПД проектируемого двигателя

$$\eta = \frac{P_{электр} - P_{сумм}}{P_{электр}} = \frac{900,018 - 153,9}{900,018} = 0,83 \quad (41)$$

КПД имеет допустимое к эксплуатации значение, что свидетельствует о правильности выполнения проектирования.

В рассматриваемом разделе были найдены главные размеры статора и ротора проектируемого генератора, определены размеры пазов статора и длины его проводящей части, а также проведено компьютерное моделирование для проверки выбранных параметров генератора.

Спроектирован синхронный генератор с постоянными магнитами, необходимый для обеспечения питанием потребителя. Для этого были рассчитаны главные размеры, выполнен расчет пазов статора, составлена схема обмотки, проведены опыты

в среде моделирования FLUX для сравнения результатов расчётов.

В ходе выполненной работы, и проведенного моделирования, были получены выходные параметры электроэнергии проектируемой системы электроснабжения автономного объекта, что соответствует данным реального генератора и свидетельствует о правильности выполнения работы.

Список литературы

1. О.З. Попков Основы преобразовательной техники. 2012
2. Балагуров В.А. Проектирование специальных электрических машин переменного тока: Учебное пособие для студентов вузов. М.: Высшая школа, 1982. 272 с.